

1-ТОМ, 12-СОН

**СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ
МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ**

Умматова Рано Шагдаровна

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр здоровья матери и ребенка. Ташкент, Республика
Узбекистан.

***Актуальность.** Материнская заболеваемость и тяжелые акушерские осложнения остаются непреодолимой проблемой мирового масштаба, представляя риск развития тяжелых исходов беременности (near miss и материнской смертности). Массивные акушерские кровотечения (МАК) в настоящее время служат основной причиной состояний near miss. Установлено, что из общего количества родов 3—8% заканчиваются массивным кровотечением. По данным Национального комитета Республики Узбекистан, материнская смертность от акушерских кровотечений составляет 25,8%. Среди причин материнской смертности в Узбекистане акушерские кровотечения занимают первое место.*

Цель. Изучение соматического статуса женщин, перенесших массивные акушерские кровотечения для раннего выявления риска его развития.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 600 беременных женщин, перенесших массивные акушерские кровотечения в РСНПМЦАиГ с января по май 2020 года. Возрастной интервал женщин находился в среднем репродуктивном возрасте (25-35 лет). Среди обследованных 220 женщин были повторнородящими, 154 женщин – многорожавшими и 216 женщин первородящими. Подавляющее большинство из них были домохозяйками – 420 женщин (70%).

Результаты. Анализ соматического статуса женщин показал, что наиболее частой патологией была железодефицитная анемия – 25,3 % (152 женщины). Анемия легкой степени диагностирована у 122 женщин (48%), анемия средней степени – у 25 женщин (10%) и анемия тяжелой степени – у 5 женщин (2%). Следует отметить, что лишь 40 женщин (26,3%) получали антианемическую терапию в гестационном периоде. Все они являлись жителями городов. Анемия встречалась чаще у домохозяек сельской местности. Вторая наиболее часто встречающаяся патология - заболевания печени (136 женщин - 22,7%). В основном это были гепатиты В и С, цирроз печени. Среди обследованных женщин у 96 беременных (16,2%) выявлены

1-ТОМ, 12-СОН

заболевания почек в виде пиелонефрита в различных формах активности и бессимптомной бактериурии. Варикозная болезнь наблюдалась у 14 женщин (2,3%). Из эндокринной патологии у 11 женщин выявлено абдоминальное ожирение (1,8%). Не менее важной патологией считается тромбоцитопатия, которая диагностирована у 6 женщин (1%).

Выводы. Таким образом, юные первородящие, домохозяйки, многорожавшие старше 35 лет, женщины с анемией различной степени тяжести, с заболеваниями печени и почек входят в группу риска по развитию массивных акушерских кровотечений в гестационном и послеродовом периодах. Своевременная профилактика и лечение соматических заболеваний и повышение медицинской грамотности населения несомненно приведут к снижению акушерских кровотечений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федорова, Т.А. Принципы инфузионно-трансфузионной терапии массивного акушерского коагулопатического кровотечения / Т.А. Федорова, О.В. Рогаческий, А.В. Ан // Акушерство и гинекология. – 2010. – Т. 6. – С. 142-148.

2. Акушерские кровотечения. Неотложная помощь на догоспитальном этапе / А.З. Хашукоева [и др.] // Лечащий врач. – 2010. – Т. 10. – С. 50-54.

3. Баев, О.Р. Профилактика кровотечений в последовом и раннем послеродовом периоде. Активная или выжидательная тактика? / О.Р. Баев // Акушерство и гинекология. – 2011. – Т. 6. – С. 27-30.

4. Федорова, Т.А. Рекомбинантный активированный фактор коагуляции VII в лечении массивных акушерских кровотечений (обзор литературы) / Т.А. Федорова, Е.В. Стрельникова // Мед. совет. – 2014. – Т. 9. – С. 68-74.

60. Hemostatic resuscitation in postpartum hemorrhage - a supplement to surgery / K. Ekelund [et al.] // Acta Obstet. Gynecol. Scand. – 2015. – Vol. 94, № 7. – P. 680-692.

5. Henriquez, D.D.C.A. Management of postpartum hemorrhage: how to improve maternal outcomes? / D.D.C.A. Henriquez, K.W.M. Bloemenkamp, J.G. van der Bom // J. Thromb. Haemost. – 2018. – Vol. 16, № 8. – P. 1523-1534.

6. Hofmeyr, G. Uterine massage for preventing postpartum haemorrhage (Review) Uterine massage for preventing postpartum haemorrhage / G. Hofmeyr, M. Abdel-Aleem, H. Abdel-Aleem // Cochrane Database Syst. Rev. – 2013. – № 7. – P. 37.

1-ТОМ, 12-SON

7. Хоитметов, У. А. (2021). Интегрирование нагруженного модифицированного уравнения Кортевега-де Фриза. Matematika Instituti Byulleteni Bulletin of the Institute of Mathematics Бюллетень Института, 4(3), 97.

8. Yuldashev Sanjarbek Arslon o'g'li. (2023). The Solution of Economic Tasks with the Help of Probability Theory. Texas Journal of Engineering and Technology, 26, 26–29. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/4654>

9. Марупова , М. Х., Кубаев , А. . С., & Хазратов , А. И. (2022). УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 164–167. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1632>

10. Madina Hikmatuloevna Marupova, Aziz Saidolimovich Kubaev, & Alisher Isomidinovich Khazratov. (2022). THE ESSENTIAL ROLE OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT PAIN DYSFUNCTION SYNDROME. World Bulletin of Public Health, 10, 141-142. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/1015>

